
**MACETE – TECNOLOGIA SOCIAL PARA APOIO DE PROFESSORES
DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, COM O USO DA
‘APRENDIZAGEM BASEADA EM DESAFIOS (ABD)’**

DOI: 10.5281/zenodo.17131705

Alberto Serafim Neto
Graduando em Matemática Licenciatura. Universidade Federal de Sergipe – UFS
<http://lattes.cnpq.br/5174899907480157>
albertoserafimn@gmail.com

Mayne Yasmin dos Santos
Graduanda em Pedagogia. Universidade Tiradentes - UNIT
<http://lattes.cnpq.br/5818623686238664>
santosmayne18@gmail.com

Luana Caetano dos Santos
Graduanda em Letras Português e Francês. Universidade Federal de Sergipe – UFS
<http://lattes.cnpq.br/6646030548653312>
luanacaetano1704@gmail.com

Raí Thales da Silva Gomes
Mestre em Desenvolvimento Regional. Universidade Federal de Sergipe – UFS
<http://lattes.cnpq.br/0268457974231305>
rait50@gmail.com

Danilo Alves Santiago
Graduando em e Economia. Universidade federal de Sergipe – UFS
<http://lattes.cnpq.br/9318014838823952>
daniloxmb@gmail.com

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: O artigo apresenta a experiência do projeto MACETE como tecnologia social aplicada ao ensino em tempo integral no campo, em Santa Luzia do Itanhy, Sergipe. Com foco na valorização do território, formação docente e uso de metodologias ativas, o projeto atua com a Aprendizagem Baseada em Desafios (ABD) nas escolas dos povoados Bom Viver e Pedra Furada. A metodologia utilizada foi a Pesquisa-Ação Participante, envolvendo professores e comunidade na construção colaborativa de planos de aula contextualizados. Os resultados apontam avanços na motivação docente, engajamento estudantil e fortalecimento da identidade cultural. A discussão evidencia que a integração entre saberes locais e objetivos curriculares amplia a eficácia do ensino no campo. Conclui-se que o MACETE contribui para uma educação mais significativa, participativa e transformadora.

Palavras-chave: Educação no campo. Metodologias ativas. Tecnologia social. Aprendizagem Baseada em Desafios. Formação docente.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta a experiência do projeto MACETE como uma proposta de tecnologia social (TS) aplicada à educação em tempo integral no campo, com foco na formação docente, uso de metodologias ativas e integração entre território e currículo.

Diante dos desafios enfrentados por escolas públicas na implementação dessa política de ensino, em contextos rurais e socialmente vulneráveis, torna-se essencial refletir sobre práticas pedagógicas inovadoras que integrem tecnologia, território e protagonismo docente.

Santa Luzia do Itanhy é um município localizado no litoral sul de Sergipe, a localidade é considerada como a primeira povoação de Sergipe, tendo como marcas, a presença dos jesuítas ainda no século XVI, sendo espaço para realização da primeira missa do estado. Além disso, no seu território, foram registrados mais de 60 engenhos, que tiveram papel econômico e social significativo e que repercutem na organização do espaço até os dias de hoje. No município são registradas 7 comunidades remanescentes quilombolas, cujo papel assumido é de resistência e de preservação da cultura e saberes tradicionais, que estão presentes nas tradições, religiosidade, festejos, culinária, folclore, entre outros (Silva, 2016).

Como cidade, seu reconhecimento se deu apenas no século XIX, com sua emancipação política. Com pouco mais de 14 mil habitantes, segundo estimativas recentes do CENSO 2022 (IBGE, 2023), Santa Luzia do Itanhy apresenta um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado. Sua economia é basicamente estruturada na agricultura familiar, pesca artesanal e no extrativismo ligado aos manguezais — atividades fundamentais, mas de baixa rentabilidade e impacto limitado na estrutura produtiva local. A escassez de oportunidades profissionais, aliada à fragilidade de políticas públicas estruturantes, contribui para a evasão de jovens, que frequentemente migram em busca de condições dignas de trabalho e estudo.

No campo da educação, o município enfrenta desafios históricos relacionados ao acesso, à permanência e à qualidade do ensino, sobretudo nas áreas rurais. As escolas lidam com turmas multisseriadas, escassez de recursos didáticos, nucleamento de escolas com baixa quantidade de matrículas, infraestrutura limitada e professores que precisam atuar em várias frentes e

disciplinas. A implementação da política de ensino em tempo integral trouxe novos elementos para o debate educacional no município, mas também evidenciou lacunas: a ampliação da carga horária escolar não veio acompanhada da devida formação docente nem de propostas curriculares contextualizadas, especialmente nas disciplinas diversificadas. Nesse cenário, torna-se urgente o desenvolvimento de práticas pedagógicas conectadas ao território, que respeitem os saberes locais e fortaleçam o protagonismo de professores e estudantes — abrindo caminho para iniciativas como o projeto MACETE.

Diante do cenário apresentado, tem sido desenvolvido pelo THP¹ em parceria com a comunidade de Santa Luzia do Itanhy, Sergipe, a tecnologia social² que tem como pilares Matemática, Artes, Ciências, Empreendedorismo, Tecnologia e Ética, que formam a sigla MACETE. O projeto MACETE tem como objetivo tornar o aprendizado mais significativo por meio da investigação, experimentação e construção de soluções para desafios reais, apoiando professores do ensino em tempo integral na construção de planos de aula, principalmente para disciplinas da parte diversificada do currículo.

Nesse sentido, o MACETE é uma iniciativa educacional que apoia os professores na integração da Aprendizagem Baseada em Desafios (ABD) aos conteúdos de Tecnologias Sociais já desenvolvidas pelo THP, com conteúdos tais como audiovisual, inglês, produção de narrativas, captação de sons e ilustrações, buscando promover um aprendizado mais conectado à realidade dos alunos.

Em Santa Luzia do Itanhy, Sergipe, o MACETE em 2025 atua em duas escolas públicas municipais, localizadas em dois povoados distintos, Bom Viver e Pedra Furada, acompanhando 14 professores e 76 alunos do primeiro ao quinto ano. Na prática, a equipe MACETE, composta por técnicos e reprodutores (pessoas que já participaram da construção de outras tecnologias sociais e hoje compartilham seus conhecimentos com outras pessoas), promove reuniões de planejamento para professores das duas escolas, que se reúnem quinzenalmente, para organizar as atividades para o período seguinte e avaliar as atividades já aplicadas no último ciclo. Essa

¹ The Human Project (THP) é uma organização social sergipana que atua em Santa Luzia do Itanhy, Sergipe, há quase 20 anos, apoiando o desenvolvimento de tecnologias sociais. Disponível em: <thehumanproject.org.br>.

² De acordo com a Rede de Tecnologias Sociais (RTS, 2012): “Tecnologia social compreende produtos, técnicas e/ou metodologias replicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social.”.

dinâmica se repete e tem como foco ser um espaço formativo e de construção de conhecimento. Com isso, segue-se uma rotina de construção de propostas de plano de aula, validação desses materiais pelos professores e coleta de *feedbacks* após a aplicação dos mesmos, cujo principal intuito é construir uma metodologia que atenda as demandas dos professores ao passo que também cumpre os objetivos de aprendizagem propostos.

Soma-se à essa experiência a integração com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as diretrizes locais de conteúdo, a contextualização com a realidade de cada localidade, a valorização do repertório cultural e as tecnologias sociais já desenvolvidas pelo THP. Tudo isso torna-se possível a partir da metodologia ativa da Aprendizagem Baseada em Desafios (ABD), que integra as fases Envolver, Investigar e Agir. Além da sua consolidação por meio do suporte da Inteligência Artificial, que compila as informações e é aperfeiçoada constantemente. O resultado são atividades estruturadas, sequenciais e que atendem aos requisitos de aprendizagem para cada faixa-etária e ano de ensino.

A tecnologia social é desenvolvida com o apoio de todos os atores, conforme descrito, e esse processo será conduzido até o momento que funcione da melhor forma para todos e seja possível levar para outras localidades, por meio de um processo de reaplicação, em que quem participou da construção consiga apoiar outros professores a utilizarem a TS MACETE.

3. METODOLOGIA

Por ser uma tecnologia social em desenvolvimento, o MACETE utiliza como inspiração a metodologia de Pesquisa-Ação Participante (PAP), com base na perspectiva de Thiollent (2011), que integra produção de conhecimento à transformação social. Conforme relatado, a Tecnologia Social possui uma construção participativa cujo protagonismo é pautado no repertório de quem vivencia o problema, que também pode contribuir com a solução. Nesse sentido, são conectados teoria (o que os professores precisam aplicar de acordo com os referenciais BNCC, currículo, proposta educativa, objetivos de aprendizagem, entre outros) e a prática (as informações do dia a dia, os saberes tradicionais, os problemas enfrentados, o contexto, entre outros). Desse modo, os participantes da pesquisa, que no caso do MACETE, são professores e alunos, eles também assumem o papel de co-pesquisadores, uma vez que a coleta de sugestões, as discussões sobre os temas, a validação do que é construído parte dos

mesmos. Discutisse conceitualmente uma proposta, mas sua aplicação ocorre no mundo concreto, com a real possibilidade de ação coletiva e participação crítica. Ou seja, todo o ciclo da PAP é efetivado, de acordo com as adaptações que caracterizam a construção de uma tecnologia social, tais como: a identificação de problemas vivenciados pelos participantes, o planejamento conjunto de ações de pesquisa, a realização de ações a coleta de dados, a reflexão sobre os resultados, as correções de rotas e a avaliação participava.

Na perspectiva do MACETE, são promovidos encontros de planejamento que buscam estabelecer uma rotina de organização de informações, formação continuada para professores e espaços de construção. As trocas entre os pares conduzem as melhorias no processo, que culmina na criação de planos de aula para disciplinas diversificadas do currículo, que no município são: Projeto de Vida, Inglês, História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, Numeramento, Letramento, Expressões Artísticas e Atividades Esportivas. A quantidade de planos e atividades é demandada pelos professores de forma individual e de acordo com a carga horária de cada conteúdo.

A partir da coleta de informações específicas e do cadastro prévio e constantemente aperfeiçoado, os planos de aula são construídos com apoio de Inteligência Artificial. A partir da metodologia do projeto, ou seja, a ABD, e integrando a conhecimentos da Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Sergipano, dentre outros documentos de referência, todo material é produzido e validado pelos professores. Destaca-se ainda, que junto ao conteúdo de referência são associados os conhecimentos das tecnologias sociais e a contextualização com a realidade local e a relação com os temas propostos tais como Água e Trabalho, por exemplo.

Durante a aplicação, cada professor tem a opção de sinalizar a necessidade de apoio de reaplicadores, que normalmente residem na própria localidade da escola, com isso a logística é facilitada. Os reaplicadores assumem o papel de apoio aos professores, garantindo que atividades que demandam maior atenção, organização de materiais, uso de tecnologias ou divisão do espaço, possam ocorrer de forma mais confortável, uma vez que a metodologia ativa exige esforços diferentes do ensino convencional.

Após a aplicação, uma vez por semana, os professores recebem a visita da equipe MACETE, que faz a coleta do *feedback* e analisa o que funcionou ou não, a partir da experiência em sala.

A construção participativa da dinâmica também se dá por meio de instrumentos

sistemáticos de escuta. Após a aplicação de cada plano de aula, os professores preenchem questionários semanais com devolutivas sobre o que funcionou, quais ajustes seriam necessários e como os alunos reagiram ao conteúdo. Ao final de cada quinzena, outro questionário mais amplo é aplicado para avaliar o desenvolvimento do tema trabalhado ao longo do período, permitindo que a equipe identifique padrões, revise abordagens e proponha novos caminhos. Esse ciclo contínuo de escuta, reflexão e aprimoramento torna o MACETE uma proposta verdadeiramente colaborativa, viva e adaptável às realidades dos territórios em que atua.

As metodologias ativas de aprendizagem representam uma abordagem centrada no estudante. Nessa perspectiva, o discente, que antes assumia um papel passivo, sendo receptor de informações e conteúdos mecanizados, passa a desempenhar o papel de protagonista no próprio processo de aprendizagem. Essa abordagem difere do modelo tradicional, no qual o professor é considerado a principal fonte do conhecimento. As metodologias ativas, por sua vez, incentivam a participação, a autonomia, a reflexão crítica e a resolução de problemas reais.

Essa concepção está alinhada com os princípios de Paulo Freire, que critica a educação bancária — aquela que reduz o aprendiz a um receptor passivo do conhecimento — e defende a valorização da curiosidade epistemológica do estudante, para que ele construa conhecimento de forma ativa e crítica (FREIRE, 1996).

Sefton et al. (2022) também reforçam essa visão ao enfatizar que as metodologias ativas consideram as intencionalidades educacionais e as estratégias pedagógicas que priorizam o estudante como protagonista de sua experiência educativa, com o objetivo de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo e eficaz.

Desse modo, a adoção de metodologias ativas de aprendizagem rompe com a concepção tradicional de que o estudante é uma "folha em branco". Nessa perspectiva, reconhece-se que o discente já possui saberes prévios, os quais devem ser valorizados e mobilizados durante o processo educativo. Essas metodologias, em sua maioria, são contextualizadas e articuladas com a realidade social e cultural em que o aluno está inserido, possibilitando o trabalho com problemas reais de sua comunidade. O que favorece o desenvolvimento do senso de pertencimento, da criticidade e da capacidade de resolução de problemas.

Nesse contexto, o professor deixa de ser apenas transmissor de conteúdos e passa a atuar como mediador do processo de aprendizagem. O novo papel docente envolve a criação de estratégias pedagógicas que incentivem a criatividade, a investigação, a colaboração e a construção ativa do conhecimento pelos alunos. Estratégias como a gamificação, que utiliza elementos de jogos para aumentar o engajamento dos alunos, e a Aprendizagem Baseada em Desafios (ABD), que propõe a resolução de desafios reais e contextualizados com a realidade dos estudantes, representam formas acessíveis e eficazes de aplicação dessa abordagem pedagógica.

A importância das metodologias ativas está ligada à necessidade de uma aprendizagem mais significativa e participativa, que promova o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e emocionais, contribuindo para a formação de sujeitos autônomos, criativos e capazes de intervir em sua realidade.

A Aprendizagem Baseada em Desafios (ABD) é uma metodologia que oferece uma estrutura eficiente para ensino-aprendizagem enquanto resolve problemas reais. A abordagem vem dos princípios do Apple Classroom of Tomorrow - Today (ACOT2), resultado da colaboração entre a empresa Apple e educadores no desenvolvimento e teste da ABD. Essa abordagem é dividida em três fases interconectadas: Envolver, Investigar e Agir (NICHOLS; CATOR; TORRES, 2016).

Na fase Envolver, o aluno se conecta ao tema a ser trabalhado se identificando com os desafios relacionados. Na fase Investigar, os estudantes desenvolvem sua própria experiência de aprendizado por meio de pesquisas sobre os desafios mapeados anteriormente. Já na fase Agir, os alunos propõem soluções baseadas nas informações levantadas, concluindo o ciclo com uma ação concreta.

Com essa abordagem, a escola deixa de ser um repositório de informações e passa a ser um ambiente criativo onde todos podem aprender conhecimentos e abordar desafios do mundo real. A ABD também estimula a participação das famílias e da comunidade ao redor da escola, ampliando a potência do processo educativo. No contexto do projeto MACETE, a metodologia foi adaptada para a realidade de escolas rurais de ensino fundamental em tempo integral,

respeitando a limitação de tempo e estrutura física, mas mantendo a essência da proposta: o enfrentamento de desafios reais a partir do conhecimento construído de forma colaborativa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação da tecnologia social MACETE nas escolas municipais de Santa Luzia do Itanhy apresentou, até agosto de 2025, resultados quantitativos e qualitativos expressivos. No total, foram realizadas 122 atividades pedagógicas, das quais 94 foram planos de aula aplicados em sala, todos elaborados a partir da metodologia da Aprendizagem Baseada em Desafios (ABD) e contextualizados com os saberes locais e as realidades das comunidades. Foram ainda 239 planos gerados, o que demonstra a robustez da produção pedagógica do projeto e sua capacidade de atender a múltiplas demandas dos docentes.

Um dado relevante é que 69,77% dos planos aplicados não exigiram grandes ajustes após a validação inicial, o que indica uma crescente eficácia na escuta prévia, planejamento colaborativo e na personalização dos conteúdos às necessidades dos professores e dos estudantes. A ação do MACETE abrangeu 14 componentes curriculares das disciplinas diversificadas, entre elas Letramento, Numeramento, História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, Expressões Artísticas e Projeto de Vida.

Participaram diretamente do projeto 17 professores da rede municipal e 81 estudantes do ensino fundamental, que passaram a vivenciar atividades conectadas à resolução de problemas reais do território. Esses dados quantitativos se articulam a evidências qualitativas observadas nos encontros quinzenais de planejamento e nas devolutivas sistemáticas, coletadas por meio de questionários semanais e quinzenais, que permitiram o aperfeiçoamento contínuo dos planos e da própria dinâmica metodológica.

Além disso, foram realizados 10 encontros de planejamento pedagógico, que reforçaram a lógica da formação continuada, da autoria docente e da construção coletiva dos planos. A presença de reaplicadores – jovens formados em outras tecnologias sociais do THP – também se mostrou decisiva, tanto no apoio à execução das atividades quanto no fortalecimento do protagonismo juvenil.

A análise dos resultados também revela ganhos importantes no engajamento dos estudantes, na integração entre disciplinas e na valorização dos saberes locais. O repertório pedagógico gerado inclui práticas como oficinas de ilustração, jogos temáticos, produção audiovisual e atividades de campo, que se articulam aos temas já trabalhados, como "Água", "Trabalho", entre outros.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação da Aprendizagem Baseada em Desafios (ABD) em salas de aula de tempo integral em Santa Luzia do Itanhy, sob a perspectiva do projeto MACETE, revelou-se uma experiência rica em aprendizados, possibilidades e desafios. O processo de integração dessa metodologia ativa a partir da tecnologia social MACETE demonstrou ser, ao mesmo tempo, promissor e exigente, sobretudo em contextos educacionais rurais e socialmente vulneráveis.

Entre os principais desafios, destacam-se a resistência inicial de parte dos professores em romper com práticas tradicionais de ensino, a limitação de recursos materiais e tecnológicos nas escolas, e as dificuldades logísticas para a realização de atividades mais dinâmicas e investigativas. Além disso, a aplicação da ABD requer um tempo de planejamento coletivo e individual que, muitas vezes, não está plenamente contemplado na rotina escolar, sobrecarregada por múltiplas demandas. A necessidade de formação continuada e acompanhamento sistemático também se impôs como condição indispensável para garantir a efetividade da metodologia, visto que ela exige do professor não apenas domínio teórico, mas também segurança para mediar situações de aprendizagem abertas, dialógicas e centradas no protagonismo dos estudantes.

Por outro lado, os benefícios identificados durante a experiência foram significativos. A ABD, articulada ao MACETE, permitiu aproximar o conteúdo escolar da realidade cotidiana dos alunos, respeitando os saberes locais e estimulando a reflexão crítica sobre os desafios do próprio território. Esse vínculo com o contexto sociocultural favoreceu o interesse, o engajamento e a participação ativa dos estudantes, além de promover o fortalecimento da autoestima e da identidade cultural das crianças. Os professores, por sua vez, relataram maior motivação para planejar e executar atividades, valorizando as trocas com os pares e percebendo avanços no desenvolvimento das competências socioemocionais e cognitivas dos alunos.

Outro benefício relevante foi a constituição de uma rede de colaboração entre professores, reaplicadores e técnicos do projeto, que possibilitou a circulação de ideias, o compartilhamento de soluções e o aprimoramento contínuo das práticas pedagógicas. A sistematização dos *feedbacks* semanais e quinzenais se mostrou essencial para o aperfeiçoamento dos planos de aula e para a construção de um repertório metodológico alinhado às necessidades locais.

Assim, a conexão entre a ABD e a proposta do MACETE evidencia que a superação das dificuldades estruturais e pedagógicas das escolas do campo depende não apenas de investimentos materiais, mas, sobretudo, de processos formativos e participativos que valorizem o território, promovam a autoria docente e fomentem o protagonismo estudantil. O projeto reafirma a potência das metodologias ativas como caminho para uma educação mais inclusiva, contextualizada e transformadora, sendo o MACETE um exemplo de tecnologia social capaz de dialogar com a realidade e potencializar aprendizagens significativas.

REFERÊNCIAS

DIESEL, Aline; BALDEZ, Alda Leila Santos; MARTINS, Silvana Neumann. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. **Revista Thema**, Lajeado, v. 14, n. 1, p. 268–288, 2017.

SEFTON, T.; GALINI, R. **Metodologias ativas: um caminho possível para a transformação educacional**. Brasília: UNESCO, 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GOVERNO DE SERGIPE. Secretaria de Estado da Educação. **Dados oficiais sobre escolas em tempo integral – Santa Luzia do Itanhy**. Aracaju: SEDUC, 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo demográfico 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Santa Luzia do Itanhy (SE)**. Cidades@: Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

MARCON, Frank Nilton; BOMFIM, Wellington de Jesus. **Relatório antropológico do território da Comunidade Quilombola Luziense (Santa Luzia do Itanhy, SE)**. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, 2009.

NICHOLS, M.; CATOR, K.; TORRES, M. **Challenge Based Learner User Guide**. Redwood City, CA: Digital Promise, 2016.

OLIVIERI, Carlos Eduardo; ZAMPIN, Ivan Carlos. A importância das aplicações das metodologias ativas em sala de aula. **Revista Educação em Foco**, Ano 2024, edição n. 16, p. 1–19. Centro Universitário Amparense – UNIFIA.

QUEIROZ, Fernanda. 16 de fevereiro – 182 anos de emancipação política da cidade de Santa Luzia do Itanhy. Aracaju: **Assembleia Legislativa de Sergipe**, 2017.

REDE DE TECNOLOGIA SOCIAL (Brasil). **Documento constitutivo da Rede de Tecnologia Social**. Brasília, 2005.

SILVA, Fernanda Cristina de Oliveira; COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOS DO TERRITÓRIO LUZIENSE. **Luziense – Terras de Quilombos**. Belo Horizonte: FAFICH, 2016. 16 p. (Coleção Terras de Quilombos).

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.